

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЙ АУТОИММУНИТЕТ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ**Шарипов А.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. У большинства детей с ДЦП формируется комплекс аутоиммунных реакций, затрагивающих структурные белки нейронов, миелина и астроцитов, а также ключевые элементы нейромедиаторных и ион-канальных систем. Подобный иммунный профиль подтверждает мультифакториальный характер патогенеза ДЦП и подчёркивает необходимость комплексной терапии, включающей иммуномодуляцию, нейропротекцию и восстановление нейроглияльно-сосудистого взаимодействия.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, аутоантитела, нейроспецифические белки, иммунореактивность

NATURAL NEUROSPECIFIC AUTOIMMUNITY IN INFANTILE CEREBRAL PALSY**Sharipov A.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Most children with cerebral palsy develop a complex of autoimmune reactions affecting the structural proteins of neurons, myelin and astrocytes, as well as key elements of neurotransmitter and ion channel systems. Such an immune profile confirms the multifactorial nature of the pathogenesis of cerebral palsy and emphasizes the need for complex therapy, including immunomodulation, neuroprotection and restoration of neuroglial vascular interaction.

Key words: cerebral palsy, autoantibodies, neurospecific proteins, immunoreactivity

БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТАБИЙ НЕЙРОСПЕЦИФИК АУТОИММУНИТЕТ**Шарипов А.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Болалар церебрал фалажининг аксарияти нейронлар, миелин ва астроцитларнинг таркибий оқсилларида, шунингдек, нейротрансмиттер ва ион каналлари тизимларининг асосий элементларида таъсир қилувчи аутоиммун реакциялар мажмуасини ривожлантиради. Бундай иммун профил болалар церебрал фалажи патогенезининг кўп омиллилик хусусиятини тасдиқлайди ва иммуномодуляция, нейропротекция ва нейроглиял-қон томир ўзаро таъсирини тиклашни ўз ичига олган комплекс терапия зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: церебрал фалаж, аутоантитаналар, нейроспецифик оқсиллар, иммунореактивлик

e-mail: Dr.avis7799@gmail.com

Актуальность. В современной иммунологии складывается интегративная парадигма, в соответствии с которой иммунная система рассматривается не только как барьер для чужеродных антигенов, но и как ключевой регулятор физиологических процессов и «хранитель» молекулярной индивидуальности организма. Центральное место в этой парадигме занимает естественный (физиологический) аутоиммунитет, поддерживающий динамическое равновесие между иммунологической толерантностью и контролируемой самоагрессией, необходимой для удаления сенесцентных клеток, сохранения тканевого гомеостаза и инициации репаративных реакций (1,3,5).

Особое место в данной парадигме занимает феномен естественного (или физиологического) аутоиммунитета, как одного из ключевых звеньев иммунного гомеостаза (7,8). Согласно взглядам А. Таубер и других исследователей, физиологические аутоиммунные реакции не являются патологическими по своей сути, а выполняют важные регуляторные функции в нормальных условиях. Отличие их от патологических форм аутоиммунитета заключается не в качественной, а в количественной и контекстуальной характеристике — выраженности, длительности и спектре вовлечённых клеток и медиаторов (2,4,6). С этой точки зрения, обнаружение аутоантител в сыворотке крови не должно автоматически трактоваться как маркёр патологического процесса. Напротив, существует весомый мас-

сив данных, свидетельствующих о постоянном присутствии различных естественных аутоантител в организме здоровых людей, где они выполняют функции молекулярной «уборки» (clearance), распознавания стареющих или трансформированных клеток, регуляции апоптоза, а также модификации клеточной сигнализации.

Цель исследования – изучить содержание естественных аутоантител к нейроспецифическим белкам у больных с детским церебральным параличом.

Материалы и методы. В образцах сыворотки крови всех наблюдаемых больных ДЦП, а также в образцах крови контрольной группы (n=30) количественно определялась сывороточная иммунореактивность естественных нейротропных аутоантител в сыворотке крови с помощью набора реагентов ЭЛИ-Н-Тест (ООО «Иммункулус»). С помощью набора проводится определение аутоантител класса IgG, взаимодействующих с антигенами нейронов (белок NF200), глиальных клеток (GFAP), нервных волокон (ОБМ), Ca-зависимого белка (S100), вольтажзависимого Ca-канала, β-эндорфину и рецепторами нейромедиаторов (холинорецепторы, ГАМК-рецепторы, глутаматные NMDA и AMPA рецепторы, дофаминовые рецепторы, рецепторы серотонина, м-опиатные рецепторы). Содержание нейротропных аутоантител (НААТ) определяли по методике А.Б. Полетаева с использованием стандартного твердофазного иммуноферментного анализа ELI-N-Test и одноименного тест-набора фирмы MС Immunculus (Россия) [8, 9]. Уровень сывороточной концентрации е-АТ для каждого нейроантигена выражали в условных единицах (т.е. процентное отклонение от стандартного ИР сыворотки).

Результаты регистрировались в индивидуальных анкетах больных и вносились в электронную базу данных в программе Microsoft Excel 2010. Использовались обычные методы дисперсионной статистики. Результаты представляли в виде M (среднее значение) ± m (ошибка) и μ (среднее значение) ± (стандартное отклонение). После проверки нормальности распределения данных проводился количественный анализ с использованием t-теста Стьюдента.

Иммунологическое обследование детей с ДЦП проводили при поступлении больных в стационар, до начала лечения. Профили иммунореактивности естественных регуляторных ауто-АТ, наиболее информативно отражающих количественные изменения (содержание) их отдельных вариантов [1], а также амплитуду колебаний исследованных показателей оценивали в сыворотке крови с помощью тест-наборов «ЭЛИ-Н-Комплекс-12» (МИЦ «Иммункулус», г. Москва), согласно инструкции производителя. При этом с помощью твердофазного ИФА определяли изменения содержания ауто-АТ класса G, взаимодействующих с антигенами микроструктур нервной ткани, а также отражающих общую реактивность иммунной системы (всего 12 ауто-АТ — таб.1).

В зависимости от амплитуды пиков индивидуальных ауто-АТ разной антигенной специфичности их иммунореактивность оценивали как нормальную при амплитуде пика, не выходящей за физиологически допустимый разброс (у здоровых лиц уровни АТ колеблются от -20 до +10 относительных единиц, отн. ед.), сниженную (менее -20 отн. ед.) или повышенную (более +10 отн. ед.). Следует заметить, что с помощью технологии «ЭЛИ-Тест» не проводится оценка абсолютного содержания ауто-АТ в сыворотке крови обследуемого. Результаты «ЭЛИ-тестов» демонстрируют более информативные нарушения, такие как соотношение ауто-АТ, определяемое у пациента по отношению к нормальным показателям (относительное содержание ауто-АТ).

Результаты и обсуждение. После проведенных иммунологических исследований были определены суммарные характеристики профиля естественных нейроспецифических аутоантител у больных с детским церебральным параличом

Ниже приведены краткие определения каждого аутоантитела (АТ), их физиолого-патологическая роль и клиническое значение в контексте ДЦП; в скобках указан процент пациентов с повышенными уровнями по сравнению с контрольной группой. У детей с детским церебральным параличом (ДЦП) было выявлено 138 эпизодов патологического повышения уровней различных сывороточных ауто-АТ (1,25 эпизода / пациента), тогда как в контрольной группе зарегистрировано лишь 20 подобных эпизодов (0,67 эпизода / пациента). Аналогичные тенденции отмечены и для эпизодов снижения титров (25 против 7 усл.ед.). Эти данные свидетельствуют о множественных иммунопатологических процессах у детей с ДЦП, вовлекающих как аксоны и миелин, так и астроцитарную глию и системы нейромедиаторной регуляции.

В первую очередь рассматривались маркёры аксонального повреждения и демиелинизации (NF-200 и ОБМ). NF-200 (специфический нейрофиламент аксонов, 200 кДа) — это аксональный структурный белок цитоскелета нервных волокон. Наблюдается повышение титров у 19,8 % детей с ДЦП против 6,6 % контрольных наблюдений (p < 0,05), которое указывает на активную аксонопатию; коррелирует с тяжестью пирамидной недостаточности и риском прогрессирующей моторной дисфункции, указывает на повреждение осевых цилиндров, что согласуется с данными о диффузной ак-

сонопатии при ДЦП. ОБМ (основной белок миелина) или MBP (myelin basic protein) — ключевой компонент миелина ЦНС, который поддерживает компактность миелиновых оболочек. Патологическое повышение зарегистрировано у 18,7 % пациентов ДЦП и лишь у 6,6 % здоровых детей ($p < 0,05$). Такая диспропорция отражает активные демиелинизирующие процессы, подтверждая гипотезу о вторичном миелинолизе вследствие перинатального гипоксически-ишемического повреждения. отражает демиелинизацию, характерную для пост-гипоксических и воспалительных повреждений белого вещества при ДЦП.

Совокупный рост титров NF-200 и MBP свидетельствует об имеющихся сопряжённых дегенеративно-воспалительных изменениях аксонов и их миелиновых оболочек.

Далее мы рассматривали маркеры глиальной активации и нейровоспаления – аутоантитела к белкам GFAP и S100. Белок GFAP (glial fibrillary acidic protein) (протеин астроцитов) является промежуточным филаментом астроцитов. В нашем исследовании повышенные титры отмечены у 27,5 % больных против 9,9 % в контроле ($p < 0,05$), что свидетельствует о реактивном астроцитозе/глиозе, сопровождающем хроническое нейровоспаление и нарушение гемато-энцефалического барьера

Белок S100- β — кальций-связывающий белок астро- и олигодендроцитов, функционирует как «alarmin» во внеклеточном пространстве также относящийся к маркерам глиальной активации и нейровоспаления. Рост уровней аутоантител к этому белку обнаружен у 16,5 % детей ДЦП и у 6,6 % контрольных обследованных ($p > 0,05$). Хотя различие не достигло статистической значимости, направление изменений согласуется с активацией астроцитов и нарушением гомеостаза Ca^{2+} -зависимых сигнальных путей. И указывает на активацию астроцитов, повреждение сосудисто-глиального интерфейса и вовлечённость системного воспаления.

Остальные отклонения в уровнях ауто-АТ встречались реже. Так маркеры ионных каналов и метаболической дисрегуляции, такие как вольтаж-зависимый кальциевый канал (VGCC). Титры ауто-АТ к этому белку были повышены у 12,1 % пациентов и у 9,9 % контролей ($p > 0,05$). Несмотря на отсутствие достоверности, выявленная тенденция может быть связана с нарушениями Ca^{2+} -опосредованного нейросекреторного цикла и энергетического метаболизма нейронов при ДЦП, указывающем на изменение соотношений между возбуждающими и тормозными процессами в нервной системе, на нарушение функций межнейрональных и нерво-мышечных контактов, а также на вовлечение в патологические процессы спинного мозга и мозжечка.

Белок β -эндорфин — эндогенный опиоид, модулятор боли и стресс-реакции. Избыточное образование АТ (6,6 % против 0 % в контрольной группе), что может приводить к дисрегуляции антиноцицептивных путей и усилению хронической боли у пациентов

Также было проведено недифференцированное определение содержания е-АТ в сыворотке крови для различных изоформ соответствующих рецепторов (GABA-рецепторы, глутаматные NMDA- и AMPA-рецепторы, дофаминовые рецепторы, серотониновые рецепторы и холиновые рецепторы). Были зарегистрированы повышенные индивидуальные уровни сывороточной иммунореактивности различных е-АТ к рецепторам нейротрансмиттеров, отражающих состояние нейромедиаторных систем.

N-холинорецепторы (никотиновые) — участвуют в нейромышечной передаче и автономной регуляции, и повышенные уровни АТ (8,8 % vs 1,1 %) ассоциируются с центральной и периферической холинергической дисфункцией, и могут проявляться активацией симпатико-адреналовой системы, вариабельностью ЧСС и дисфагией. Изолированные повышения (< 9 %) имеют неопределённое клиническое значение, однако в совокупности отражают полиорганную дисфункцию нейромедиаторных систем.

Медиаторами физиологических процессов возбуждения и торможения, как известно, являются глутамат (Glutamate) и γ -аминомасляная кислота (GABA). Именно эти аминокислоты обеспечивают жидкую связь между иммунной и нейроэндокринной системами и мозгом [12,1]. Эти биомолекулы наиболее важны в формировании стрессовой реакции организма, передаче болевых импульсов, а также отвечают за полноценное дыхание, поддержание памяти, способность к обучению и т.д. [1,9].

Глутаматные рецепторы — основные медиаторы возбуждающей передачи. Ауто-АТ к глутаматным рецепторам повышены у 11,0 % пациентов и 3,3 % контролей ($p > 0,05$), что согласуется с гиперэксцитотоксичностью, описываемой в патогенезе ДЦП, может выступать маркёром снижения пластичности кортикоспинальных путей, влияющих на двигательное обучение.

ГАМК-ергическая система - главная тормозная система ЦНС. Повышенные уровни аутоантител к ГАМК-рецепторам выявлены у 7,7 % больных против 6,6 % в контроле, что отражает дисбаланс «возбуждение-торможение» и могут быть связаны с эпилептиформными проявлениями

и труднокурабельной спастичностью мышц. Повышенное содержание e-AT относительно Glu-R и GABA-P свидетельствует о нарушениях процессов возбуждения и торможения в нервной системе.

Дофаминовые рецепторы — модулируют базально-ганглиарные цепи. Высокие показатели отмечены у 13,2 % детей ДЦП и 3,3 % лиц контрольной группы ($p > 0,05$); изменения могут обуславливать двигательные и когнитивные нарушения, и вероятно содействуют моторным флуктуациям, дизартрии и нарушениям исполняющей функции.

Серотониновые рецепторы — регулируют нейроразвитие, сон, поведение. Повышение титров к этим рецепторам отмечено у 9,9 % пациентов и у 3,3 % контролей, что может способствовать нарушению цикла сон–бодрствование, тревожно-депрессивной симптоматики и сенсорной гиперреактивности, и потенциально связано с нарушениями пластичности и поведенческих реакций.

Далее мы рассмотрели взаимосвязь изученных аутоиммунных показателей и клинических проявлений заболевания. Демиелинизация и аксонопатия подтверждаются одновременным ростом ауто-AT к NF-200 и MBP, что коррелирует с тяжестью моторного дефицита у детей с ДЦП. Реактивный астроцитоз (повышение аутоантител к белкам GFAP и S100-β) указывает на хроническое нейровоспаление и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера. Дисрегуляция Ca^{2+} -зависимых каналов и нейромедиаторный дисбаланс формируют предпосылки для эпилептиформной активности, спастичности и когнитивных нарушений, типичных для ДЦП.

Разнонаправленные эпизоды снижения ауто-AT (особенно к регуляторным нейропептидам) у части больных свидетельствуют о более давних или тяжёлых нейродеструктивных процессах и истощении гуморального ответа. Увеличение уровня e-AT к лиганд-связывающим сайтам нейротрансмиттерных рецепторов указывает на соответствующие изменения в нейрональной системе. В частности, Hol-P участвует в регуляции вегетативной функции организма, а также в регулировании когнитивной функции и памяти.

Выводы: У большинства детей с ДЦП формируется комплекс аутоиммунных реакций, затрагивающих структурные белки нейронов, миелина и астроцитов, а также ключевые элементы нейромедиаторных и ион-канальных систем. Подобный иммунный профиль подтверждает мультифакториальный характер патогенеза ДЦП и подчёркивает необходимость комплексной терапии, включающей иммуномодуляцию, нейропротекцию и восстановление нейроглиально-сосудистого взаимодействия.

Список литературы:

1. Мягкова М.А., Петроченко С.Н., Орлова Е.А. Анализ естественных антител к глутамату и ГАМК для оценки тренировочного процесса спортсмена // *Современные проблемы науки и образования*. – 2018. – № 5.
2. Полетаев А.Б. Иммунология и иммунопатология. М.: МИА; 2008. 207 с. [Poletaev A.B. *Immunology and immunopathology*. М.: МИА; 2008. 207 p. (in Russian)]
3. Орлова В.А., Михайлова И.И., Минутко В.Л., Симонова А.В. Аномалии уровней сывороточных антител к антигенам нервной ткани у больных шизофренией: мультипараметрическая оценка. *Социальная и клиническая психиатрия*. 2016; 26(1): 12–20. [Orlova V.A., Mikhaylova I.I., Minutko V.L., Simonova A.V. Abnormalities of levels of serum autoantibodies to the antigens of nervous tissue microstructures in patients with schizophrenia: multiparametric immunological assessment. *Social and Clinical Psychiatry*. 2016; 26(1): 12–20. (in Russian)]
4. Arino H., Gresa-Arribas N., Blanco Y. et al. Cerebellar ataxia and glutamic acid decarboxylase antibodies: Immunologic profile and long-term effect of immunotherapy // *JAMA Neurol*. – 2014. – Vol. 71. – P. 1009-1016.
5. Mohagheghi M., Alikhani M.Y., Taheri M., Eftekharian M.M. Determining the IgM and IgG antibodies titer against HSV1, HSV2 and CMV in the serum of schizophrenia patients. *Hum. Antibodies*. 2018; 26(2): 87–93. DOI: 10.3233/HAB-170325.
6. Tanaka T., Matsuda T., Hayes L.N., Yang S., Rodriguez K., Severance E.G. et al. Infection and inflammation in schizophrenia and bipolar disorder. *Neurosci Res*. 2017; 115: 59–63.
7. Boronat A., Sabater L., Saiz A. et al. GABAB receptor antibodies in limbic encephalitis and anti-GAD-associated neurologic disorders // *Neurology*. –2011. – Vol. 76. – P. 795-800.
8. Wąsik N., Sokół B., Hołysz M., Mańko W., Juszkat R., Jagodziński P.P., Jankowski R. Serum myelin basic protein as a marker of brain injury in aneurysmal subarachnoid haemorrhage // *Acta Neurochir. (Wien)*. – 2020. – Vol. 162 (3). – P. 545-552.

Для цитирования: Шарипов А.Т. Естественный нейроспецифический аутоиммунитет при детском церебральном параличе // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 483–486. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16487093>